

ZAMONAVIY CHET TILI DARSLARIDA EKLEKTIK METODDAN FOYDALANISH

Raximova Farangiz Abduvaliyevna,

Samarqand davlat chet tillar instituti o‘qituvchisi

Annotatsiya: Hozirgi vaqtda til o‘qitish uslublari va nazariyalari juda ko‘p. Ilmiy masalalarning barcha tahlillari shuni ko‘rsatadiki, zamonaviy ta’lim uslubini tasniflashning turli usullari mavjud. O‘rganish va o‘qitish uslublarining barcha nazariyalari tilshunoslar tomonidan tanqid qilingan va shaxsiy ta’lim uslublarining o‘ziga xos tasnifi hali ham mavjud emas. O‘qituvchilar o‘quvchilarga ta’lim uslublari turlarini ajrata olishlari va shaxsiy ta’lim uslubiga ko‘ra o‘quv dasturlarini tuzishlari kerak. Bu esa o‘qituvchilardan mashg‘ulot davomida turli metodlardan foydalanishni talab qiladi.

Kalit so‘zlar: Eklektik usul, Yagona usul, oddiy eklektizm, murakkab eklektizm, eklektik dixotomiya, eklektik kontinuum.

Til o‘rgatishning eklektik usuli bir darsda bir nechta metodlarni qo‘llash demakdir. Bundan tashqari, bu bitta usulga qarshi reaksiya ekanligi ta’kidlanadi, chunki har bir alohida usul o‘zining kuchli va zaif tomonlariga ega. Biroq, bu usulning konsepsiyasi atrofida hali ham bir qator savollar mavjud. Masalan, eklektik usulni yaratish uchun qancha usullarni birlashtirish kerak? Bundan tashqari, birlashtirilgan usullarning soni umumiy eklektik usulga ta’sir qiladimi? Ushbu maqola ushbu ikki savolga javob berishga harakat qiladi, shu bilan birga til o‘qitishning eklektik yondashuvini tushunish uchun asos yaratadi.

Eklektik usul butun dunyo bo‘ylab o‘qituvchilar orasida mashhur usuldir. Eklektizm tushunchasi ko‘plab fanlarda metodlar, strategiyalar, materiallar, mazmun va boshqalarning kombinatsiyasiga murojaat qilish uchun qo‘llaniladi. Shuni hisobga olib, ushbu maqolada ingliz tilini o‘qitish kontekstida eklektik metodga e’tibor qaratilganligini aniqlashtirish zarur. Asosiy masala uning til o‘rgatish metodi sifatida

kontsepsiyasi va kengaytirilishi, uning moddiylikka ta'siri, sinfdagi faoliyati va til o'rgatish usuli sifatida qamrab olinishiga yordam beruvchi boshqa omillardir.

O'z-o'zidan ma'lumki, bugungi kunda chet tilini o'qitish sohasida birgina metod yetarli bo'lmaydi. Ayrim tilshunoslar chet tilini o'qitishda muammolarni yechishda o'qituvchilar nazariyotchilar kabi samarali bo'lishi mumkinligini ta'kidlaydilar [9, 81].

Til o'qitishda auditoriya faoliyatida ma'lum bir uslubga bog'liq emas, balki har bir vaziyatga mos uslubni qo'llash g'oyasi paydo bo'ldi. U eklektik usul deb ataladi va u usullarning birikmasidir [4, 8].

Eklektik yondashuv har bir alohida tilni o'rgatish usulining kuchli va zaif tomonlari borligini va hech bir uslub sinfning dinamik kontekstiga mos kelmasligini anglash natijasida paydo bo'ldi. Shunday qilib, usullarning kamchiliklariga asoslanib, Braun (2002) eklektizm yechimni ta'minlaydi, chunki yondashuv o'qituvchiga ularning dinamik kontekstida nima ishlashini tanlashga imkon beradi. Gilliland, Jeyms va Bovman (1994) eklektik yondashuv yagona yondashuvning zaif tomonlarida yotadi, chunki yagona usul tor nazariy asosga va cheklangan faoliyat majmuasiga ega va shuning uchun moslashuvchan emas. Eklektizm kontekstga bog'liq bo'lganligi sababli, o'rganish qiziqarli va innovatsiondir va yondashuv ijtimoiy-iqtisodiy kelib chiqishi va afzalliklaridan qat'i nazar, har bir turdagi talaba uchun ishlaydi.

Eklektik usul – kurs maqsadlari va talabalarning imkoniyatlariga qarab til o'qitishning turli yondashuvlari va usullarini birlashtirish. U aralash usullar sifatida ham tanilgan.

Bu usul birinchi marta 1920-1930 yillarda ingliz tilshunoslari (Genri Svit va Xarold Palmer) tomonidan qo'llanilgan. Keyinchalik, Larsen-Friman (2000) va Mellow (2000) “prinsipial delektizm” atamasini ishlata boshladilar. Ularning fikricha, prinsipial delektizm til o'qitishning orzu qilingan, izchil va plyuralistik usulidir.

Eklektik usul turli xil o'qitish va o'qitish usullari va yondashuvlarining kombinatsiyasidir. Bu usul barcha yoshdagi va darajadagi talabalar uchun samarali. Jarayonning o'ziga xos tuzilishi tufayli o'rganish qiziqarli va innovatsiondir [5, 13]. Tarone va Yule (1989) fikricha, bu usul demokratikroqdir, chunki u o'qituvchiga

tanlash imkoniyatini beradi. Eklektik usul o‘qituvchilarga uchinchi variantni taqdim etadi, chunki u ikkalasini ham kuchli qilish uchun an’anaviy va kognitiv usullarning elementlarini birlashtiradi. U tarkibni integratsiyalash, axborotni tizimlashtirish, noto‘g‘ri qarashlarni kamaytirish, tenglik pedagogikasi va raqobatbardoshlikni oshirishni o‘z ichiga oladi. O‘qituvchilar bolalarning aqliy jarayonlarini boshqarishga yordam berishlari va ulardan samarali foydalanishlari kerak. Chet tilini o‘rgatish ham o‘qituvchilar, ham talabalar uchun oson va barcha o‘qituvchilarning imkoniyatlari doirasida bo‘lishi kerak.

Bu usul eklektik usul deb ataladi, chunki u har bir usulning foydali qismlarini oladi va foydalanadi. O‘qituvchi o‘z ehtiyojlari va maqsadlariga ko‘ra foydalanadigan usulni tanlaydi. Masalan; Til bilimi qoidalarini o‘rgatishda nutq va tinglash malakalarini egallashda kognitiv metod, quloq-til odat usuli va kommunikativ metodlardan foydalanish mumkin [3, 8].

Bu o‘quvchi-faol usul o‘quvchilarda o‘rganilayotgan tilga qiziqish va ishtiyoqni uyg‘otadi va ko‘p his-tuyg‘ularni jalb qiladi. O‘quvchilarning faoliyatini tashkil etishda ko‘rgazmali, savol-javob, dramatik, simulyatsiya, jamoaviy ish, o‘yin kabi usullardan foydalaniladi [1, 8].

Eklektik yondashuvni o‘qitish shartlariga ko‘ra individual o‘qituvchi yaratganligi sababli, yondashuvning yana bir xususiyati uning sub’ektivligi ekanligini ham aytish mumkin. Bu shuni anglatadiki, eklektik deb atash mumkin bo‘lgan narsa, sinfga ta’sir qiluvchi omillarga qarab, ma’lum bir o‘qituvchi nimani taklif qilishiga bog‘liq. O‘qituvchilar o‘zlari uchun mos keladigan narsani oqilona tanlash va o‘rganish uchun muayyan vaziyatda qanday va nimani birlashtirish mumkinligini hal qilish erkinligiga ega. Shunday qilib, bu erda muhokama qilingan sub’ektivlik turli o‘qituvchilarning eklektik usulni tashkil etadigan narsalarni qanday tasavvur qilishiga ishora qiladi. Biroq, uning umumiy tomoni shundaki, eklektik ta’limning maqsadi va asosi shundaki, turli xil kelib chiqishi bo‘lgan talabalar o‘rganishga kamroq qiyinchilik bilan kirishlari kerak.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Barın, E. (1994). Teaching Method of Foreigners to Foreigners. Language Magazine, 17.
2. Çiçek, Y. (2015). Method Problem in Foreign Language Teaching. International Journal of Languages' Education and Teaching, UDES 2015, 2774-2787.
3. Demirel, Ö. (1988). Foreign Language Teaching in Universities, Contemporary Education, 13 (137). 17-21.
4. Demirel, Ö. (2008). Foreign Language Teaching, 4th Edition, Ankara: Pegem Akademi Publishing.
5. Kumar (2013). The Eclectic Method- Theory and Its Application to the Learning of English, International Journal of Scientific and Research Publications, 3(6), 1-4.
6. Rakhimova F.A. Use of educational media as a factor in the integration of foreign language teaching methods. Asian Journal of Multidimensional Research. 2021, Volume: 10, Issue: 10. – P.1388-1392. Online ISSN: 2278-4853. Article DOI: 10.5958/2278-4853.2021.00774.6
7. Rakhimova F.A. GENERAL DIDACTIC PRINCIPLES OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING IN HIGHER EDUCATION // Academic research in educational sciences. 2021. №10. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/general-didactic-principles-of-foreign-language-teaching-in-higher-education>
8. Rakhimova F.A. Theoretical Prerequisites for Teaching English in a Comprehensive School. International Journal on Integrated Education, vol. 4, no. 5, 2021, pp. 257-260.
9. Sebüktekin, H. (1981). Foreign Language Fun in Our Higher Education Institutions, Boğaziçi Yay., Nu: 273, Istanbul.